

NOORGANIK KIMYO VA ORGANIK KIMYO FANLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

¹A.N.Abdurayimova, ²S.Sh.Ismatov

¹13k-20-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147115>

Annotatsiya. Noorganik kimyo va organik kimyo fanlarini oqitishda interfaol metodlardan foydalanish mavzusida tayyorlangan ushbu tezisdagi mavzusi dars interfaol usullar, virtual laboratoriyalar hamda qiziqarli mashg'ulotlarini tashkil etish orqali dars jarayonini samarali tashkil qilishda yordam beradigan ishlar va tavsiyalar keltirildi. Olib borilgan metodik ishlarga asoslangan holda metodlar mashg'ulotlarda samarali bo'lishini misollar bilan ko'rsatib o'tildi, talabalarni keys va loyiha ishlarini tayyorlashda, turli tanlov, olimpiadalarda ishtirok etishiga, intellektual qobiliyatini va imkoniyatini oshirishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: organik kimyo, anorganik kimyo, intellekt, qobiliyat, imkoniyat, interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar, multimedia, interaktiv namoyishlar. molekulyar modellashtirish, organik sintez simulyatsiyalari.

Abstract. In this thesis prepared on the topic of using interactive methods in the teaching of inorganic chemistry and organic chemistry, works and recommendations that help in the effective organization of the lesson process through the organization of interactive methods, virtual laboratories and interesting activities were presented. Based on the conducted methodical work, it was shown with examples that the methods are effective in training, it creates a ground for students to prepare case and project work, participate in various competitions, Olympiads, and increase their intellectual abilities and opportunities.

Keywords: organic chemistry, inorganic chemistry, intellect, ability, opportunity, interactive methods, virtual laboratories, multimedia, interactive demonstrations. molecular modeling, simulations of organic synthesis.

Аннотация. В данной дипломной работе, подготовленной на тему использования интерактивных методов в преподавании неорганической химии и органической химии, были представлены работы и рекомендации, помогающие в эффективной организации учебного процесса за счет организации интерактивных методов, виртуальных лабораторий и интересных занятий. . На основе проведенной методической работы на примерах было показано, что методы эффективны в обучении, создают основу для подготовки обучающимися кейсовых и проектных работ, участия в различных конкурсах, олимпиадах, повышают их интеллектуальные способности и возможности.

Ключевые слова: органическая химия, неорганическая химия, интеллект, способности, возможности, интерактивные методы, виртуальные лаборатории, мультимедиа, интерактивные демонстрации. молекулярное моделирование, моделирование органического синтеза.

Noorganik va organik kimyoni o'qitishda interfaol usullardan foydalanish o'quvchilarning tushunish va faolligini sezilarli darajada oshiradi. Quyida har biri uchun ba'zi maxsus interaktiv usullar mavjud:

1. Noorganik kimyo:

➤ Virtual laboratoriyalar: Simulyatsiya qilingan tajribalar talabalarga boshqariladigan raqamli muhitda reaksiyalar va hodisalarni kuzatish imkonini beradi, bu kimyoviy bog'lanish, koordinatsion komplekslar va reaksiya kinetikasi kabi tushunchalarni tushunishga yordam beradi.

➤ Interaktiv namoyishlar: Jonli namoyishlar yoki kimyoviy reaksiyalarning virtual simulyatsiyasi kislota-asos reaksiyalari, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va kompleks hosil bo'lish kabi tushunchalarni yorqin tasvirlashi mumkin.

➤ Interfaol masalalar yechish mashg'ulotlari: talabalarni hamkorlikda yoki onlayn platformalar orqali noorganik kimyo masalalarini yechishga jalb qilish tanqidiy fikrlashni va nazariy bilimlarni real dunyo stsenariylariga qo'llashni rag'batlantiradi.

2. Organik kimyo:

➤ Molekulyar modellashtirish dasturi: Talabalarga molekulyar tuzilmalarni tasavvur qilish va manipulyatsiya qilish imkonini beruvchi dasturiy ta'minotdan foydalanish ularga stereokimyo, konformatsion tahlil va reaksiya mexanizmlari kabi tushunchalarni tushunishga yordam beradi.

➤ Organik sintez simulyatsiyalari: Organik sintez yo'llarining interaktiv simulyatsiyalari talabalarga reaksiya mexanizmlarini o'rganish, reaktivlik naqshlarini tushunish va mahsulot shakllanishini bashorat qilish imkonini beradi.

➤ Case Studies va interfaol topshiriqlar: Organik birikmalar va reaksiyalarning amaliy misollarini yoki real dunyo misollarini taqdim etish va talabalarni tahlil qilish va yechimlarni taklif qilish organik kimyo tamoyillarini faol o'rganish va qo'llashga yordam beradi.

Ikkala holatda ham onlayn viktorinalar, munozaralar forumlari va multimedia taqdimotlari kabi interfaol elementlarni o'z ichiga olish talabalarining faolligini va tushunishini yanada oshirishi mumkin. Bundan tashqari, fizik laboratoriya sharoitida yoki virtual laboratoriyalarda amaliy tajriba o'tkazish imkoniyatini taqdim etish nazariy tushunchalarni mustahkamlashi va chuqurroq tushunishga yordam beradi.

REFERENCES

1. "Spirtlar" mavzusini o'qitishda interaktiv usullardan foydalanish
<https://zenodo.org/records/10845827>
2. N.G'.Rahmatullayev, H.T.Oidorov, S'.M.Mirkomilov KIMYO O'QITISH
METODIKASI”
3. www.referat.uz.
4. www.ziyonet.uz.
5. www.kutubxona.uz